

збереженні національної пам'яті, вихованні патріотизму, розвитку культури та туризму в Україні. Воно

є свідченням небайдужості громадян до своєї малої батьківщини та прагнення пізнати її у всій повноті.

Петков С.В.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи в
військах (силах) Військового інституту,
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.*

**ВЕРСІЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ ЗІ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ:
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ.**

Говорячи про походження Ольги Великої, поважні вчені і пересічні читачі повсякчас наголошують, що саме ім'я правительки Київської Русі вказує на її скандинавське коріння. На співзвуччі й подібності, як пам'ятаємо, побудовані версії про її походження зі Скандинавії – Helga, або Германії – Ельга та інші версії. Так само, як уже переконалися, у фінській мові є тотожні відповідники. Однак імена не стали для нас *ані* «наріжними каменями», *ані* «камінням спотикання», а сприймаються як певні дороговкази, які підтверджують унікальність особи та її велике значення для світової історії. Тому в нашому дослідженні ці опосередковані свідчення про походження княгині Ольги з тієї або іншої етнічної спільноти є відповідними

важливими азимутами, або «відправними точками».

Для об'єктивності важливими є данні щодо значення імені княгині Ольги у тюрків, які наводить у своїх працях дослідниця середньовічної історії Північного Чорномор'я Віра Жук. «Ім'я Ольга співзвучне з "алга" "алка" означає "благословенна": "ельген" – "сонячний край", "сонячна сторона", "сонячна країна" – "улка", "улько", "олька" "юлька", "елька", "йолько" та інші їх форми – "край" "країна", "царство" тощо. Тож цілком зрозуміло, чому Ользі приписують імена Єлена, Олена, Елга, Ельга.» [2].

Віра Жук велику увагу приділила династійним відносинам між правителями держав, які на той час конкурували за домінування в регіоні: Великої Моравії, Старої Великої Булгарії, Хозарського каганату і, звісно, Візантійської

імперії. Вона висловила припущення про те, що княгиня Ольга походила з болгарської правлячої еліти. На підтвердження припущення дослідниця навела низку аргументів, зокрема, проаналізувала публікації, присвячені історії становлення християнства в Наддніпрянщині білоруського історика церкви, професора Київської духовної академії, славіста, громадського діяча, доктора богослов'я Івана Малишевського, який навів дані з Московського списку Володимирського літопису Погодинського зібрання, що зберігалось в імператорській бібліотеці. *«Посем женись Князь Игорь Рюриковичь во Плескове, поя за себе княжну Ольгу дщерь Тмутаркана, князя Половецкого.»* (Погодинський список).

Звісно, у цьому нарисі не станемо переглядати усталену концепцію етнодержавних процесів, що мали місце у великому степу у X-XIII століттях, протистоянню Русі з печенігами, а потім половцями, однак спробуємо, виходячи з такого трактування подій проаналізувати орієнтири, що пов'язують Рюриковичів з правителями Дикого поля. Аналізуючи текст Погодинського списку, дослідник Сергій Цветков висловив припущення про те, що за терміном «половецький» прихована назва міста, звідки походила велика

княгиня, а не назва народу. *«Ольга й справді належала до найвищої знаті, княжого роду. В Ігоровому договорі з греками вона носить титул княгині і її посол названий відразу слідом за послами Ігоря та Святослава – суттєвий доказ на користь родової знатності Ольги, особливо якщо згадати, що договори Олега та Святослава зовсім обходяться без згадки їхніх дружин.»* [3].

Констатуємо, що з приходом Ольги до влади на політичній шахівниці Європи відбулися вражаючі зміни. З якого роду-племені насправді походила правителька Київської Русі? Складно стверджувати, що населення Північного Чорномор'я наприкінці IX – початку X століть було суто слов'янським або суто арійським. Уже переконалися, що коріння родоводів правителів Великого Степу, Паннонії та Наддніпрянщини щільно переплелось. Але ця версія цілком заслуговує на існування й ачею більш логічна, ніж попередні. Можливо і те, що княгиня Ольга походила з того або іншого етнічного утворення, що заселяло певні регіони Степової України.

Саме княгиня Ольга, наслідуючи візантійських імператорів, посилюючи кордони держави, провадила активну політику заселення порубіжжя. Бо в степу чаїлась найбільша загроза для

Києва де мешкали союзники візантійських імператорів – печеніги. З вітчизняних літописів відоме ім'я сучасника великої княгині Ольги печенізького кагана Курі¹. Куря очолював одне з печенізьких угруповань, або племен. Він був активним противником правителів Київської Русі².

В офіційній історії, яка викладається в школах та університетах, в учнів формують відразливе ставлення до степовиків, прищеплюючи давні стереотипи та фобії, в сенсі страху, як щодо до хозар, так печенігів і половців. Хоча кумани, одна з назв половців, відіграли значну роль в етнодержавних процесах, що відбувались на теренах Грузії, Угорщини, і звісно, України. Вони підтримали правлячі династії в боротьбі за незалежність, привнесли в культуру цілий пласт степового

фольклору і самобутнього мистецтва, а надалі склали еліту суспільства. На теренах України степовики залишили визначний слід у вигляді курганів, кам'яних статуй-баб, некрополів, городищ. Усе це в своїй сукупності неймовірний спадок, який досі залишається маловідомим і малоцікавим для громадськості.

Кордони Русі за часів правління Володимира I Великого сягали Поросся і доходили до Ворскли. Змієві вали – захисні споруди Русі від Великого Степу. Водночас вони ж – захисна споруда Великого Степу від північних сусідів. Саме так. Наголосимо, в Південній Україні держави існували справдна: Скіфія, Сарматія, Боспорське царство..., про держави на півночі згадок нема аж до появи Куявії, а надалі – Русі. Між цими державами існували торгово-економічні і династійно-політичні зв'язки.

Під час появи в Києві Рюриковичів такі стосунки зміцніли. Для відтворення звичаїв, які панували серед правлячої еліти, доречно звернути увагу на відносини між Руссю та половцями, які взяли участь в етногенезі низки європейських народів: українців, болгар і угорців. Московські ідеологи намагаються виставляти стосунки між Руссю та Великим Степом лише в біло-чорних

¹ Столиця держави печенігів розташовувалася на території сучасного Запоріжжя, біля острова Хортиця на Дніпрі. У 968 році за відсутності Святослава I Куря напав на Київ. Навесні 972 року під час битви біля Дніпрових порогів знищив військо Святослава I, який повертався з балканського походу. З черепа загиблого князя наказав зробити чашу, на якій був напис: «Нехай наші діти будуть схожі на нього».

² У битвах з київськими князями печеніги вичерпали свої внутрішні резерви до експансії. А переможна битва зі Святославом біля Дніпрових порогів ознаменувала пік могутності, після якого поступово печенізький тиск на сусідні народи почав спадати, аж до того, що на заміну цим степовим наїзникам, чие ім'я уславив Костянтин VII Багрянородний у своєму трактаті про управління імперією, не прийшов новий, ще більш потужний степовий народ половців, який увібрав в себе залишки колишніх насельників Великого Степу.

кольорах, а насправді в житті все значно складніше. Наприклад, джерела засвідчують, що між Рюриковичами й половецькими князями було встановлено дружні родинні стосунки. Шлюби з нащадками степових родів були звичною справою для правителів Русі.

Літопис зберіг згадку про одруження Святополка II Ізяславовича на дочці Тугоркана. Надалі весілля і сварки, спільні походи і військові операції один проти одного стали невід'ємним атрибутом політики на ціле століття. *«У рік 1094 Учинив Святополк мир із половцями і взяв собі за жону дочку Тугоркана, князя половецького.»* (Київський літопис).

Зокрема у контексті імен князів династії Рюриковичів доцільно буде навести один цікавий приклад. Йдеться про славнозвісне джерело «Слово о полку Ігоревім». У творі описується як князь Ігор вторгся на землі половців, і його військо було вщент розгромлене. У літописі вказано, що його батьком був Святослав, дідом – Олег. Повна назва твору «Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внука Олегового»¹. Він закликав інших князів з дому Рюрика до єдності. Але це може

бути темою іншої експедиції в глибини історії. А нас цікавить те, що між правителями Русі і Великого Степу були тісні династійні зв'язки. Так донька половецького хана Кончака, з яким ратився князь Ігор, була одружена на його синові Андрієві (тобто був його тестем). Ігор воював зі своїм сватом. Пізніше половецький хан Юрій Кончакович, поліг на Калці де пліч-о-пліч з Рюриковичами бився з многоло-татарською ордою.

У III випуску Вісника Руського Археологічного інституту в Константинополі, надрукованого в Софії, міститься дослідження Федора Успенського, який описує цікаву археологічну знахідку біля Солонік. Це прикордонний стовп між Візантією та Болгарією при Симеоні, який засвідчує, що за правління царя Симеона I до складу Болгарського царства входив майже весь Балканський півострів і його кордони сягали узбережжя Егейського моря. На написі вказано, що цією областю керував тархан – Федор Олег. Знахідка схилила деяких дослідників до думки, що Ольга походила з родини половецьких каганів або правителів міста Тмуторокань. Звісно, можна було б зробити припущення про тотожність Федора Олега й Олега I Віщого.

Уже неймовірно близько підійшли до балканської версії. За появою першою була псковська,

¹ Сама назва усуває всілякі домисли щодо авторства епосу – безпосередньо це був сам князь Ігор, один із декількох уцілілих у безглуздому поході.

другою скандинавська, а третьою болгарська. Велика кількість підказок вказує на те, що княгиня походила зі знатної родини Болгарського царства, ба більше з родини Дуло, яка шанувалась на просторах всієї Східної Європи¹. Але тут існує певна проблема, яка полягає в тому що сучасні болгари це південно-слов'янський етнос, в той час як давні булгари відносились до тюркської спільноти. А отже за самим визначенням були ближче до куманів-скотоводів аніж до орачів-землеробів. *«Співзвуччя імен веде нас до Болгарії, в одному з рукописів XVII століття йдеться про те, що після походу Олега на Царгород Ігор одружився з княжною – донькою князя Половецького. Степові кочівники половці з'явилися в Європі значно пізніше життя наших героїв. Тут явно вкралася якась помилка. Втім, її легко прояснити. Часто половців називали куманами. Куманами ж іменували і древніх болгар. Судячи з усього, в первісному оповіданні повідомлялося про одруження Ігоря на куманке-болгарки, а пізніше, під*

час листування, куманку-болгарку замінили на куманку-половчанку. Але в цьому випадку і співзвуччя імен Плискува і Плесков приймає не випадковий характер». [1].

Однак усі ці абстрактні концепції, поки вони не будуть підкріплені письмовими джерелами та археологічними знахідками не надають відповіді на питання, порушені в дослідженні, а також не вносять чіткості в розуміння подій, які відбувалися на теренах Балканського півострова і Північного Чорномор'я.

Княгиня Ольга як особистість і правителька сама по собі була віддзеркаленням і проявом симбіозу культур і релігій Чорномор'я і водночас провідником християнізованої середньоморської цивілізації у Центрально-Європейському середовищі. Вона задала європейський напрям цивілізаційного розвитку Русі і тих держав які вважають себе правонаступниками в прямому або опосередкованому вигляді цієї середньовічної держави. Це стосується й України, і навіть країн Балтики, і тих держав, території яких або входили до складу Русі, або правителі яких пов'язали себе шлюбними узами з династією Рюриковичів. Якщо раніше кордони Європи пролягали берегами Дону, вважалось що він розділяє Європу і Азію, то за доби Ольги Великої Європейський континент, завдяки її

¹ В історіографічній думці болгарських дослідників, коли розпочинається доскупія щодо етнодержавних питань, є велика проблема або неузгодженість. З ким споріднені сучасні болгари:

☞ з давньотракійським населенням Балкан (водночас болгари пишуться пам'ятками римсько-візантійського періоду),

☞ зі слов'янами чи з болгарами, які «прийшли від скіфів» (державність ведеться від заснування Першого болгарського царства).

дипломатичному мистецтву підкріплений мечем сина Святослава Хороброго посунувся до Волги. Але говорити ствердно про те що княгиня Ольга походила зі степової України не можемо через те, що таке припущення не підтверджується достатньою кількістю доказів.

в начальників губернських жандармських управлінь. Для допомоги поліції у 1880-х в губернії був створений корпус воєнізованої сільської стражі, що утримувався наполовину за рахунок поміщиків. Крім того, великі поміщики мали право утримувати власні загопи охоронців. Основне призначення великої армії сільських стражників та охоронців полягало у захисті поміщиків від виступів селян і охорона поміщицьких маєтків від пожеж, а лісів від порубок [22,с.75].

Висновки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Грицков В. Княгиня Ольга - болгарская принцесса. URL: <https://readli.net/chitat-online/?b=80030&pg=1>.
2. Жук В.Н. Велика київська княгиня Ольга. Хто ви, наші далекі предки? Постметодика. Полтава, 1993. № 2. С.

Вивчений матеріал свідчить, що запізніле скасування кріпосного права, необхідність у короткий термін пройти історичний шлях до створення громадянського суспільства та демократизації всього життєвого укладу мали свої позитивні та негативні наслідки. Протягом усього періоду існування в Російській імперії спецслужб і правоохоронних установ у них неодноразово змінювалася організаційно-штатна побудова, вони входили до складу різних міністерств, але незмінної залишалось головне завдання їхньої діяльності – забезпечення внутрішньої безпеки держави та імперська боротьба з революційними й національно-визвольними рухами, зокрема з українським національно-визвольним рухом як в імперії так і губерніях зокрема.

8–11; № 3. С. 24–27; № 4. С. 17–20; 1994. № 5. С. 17–22.

3. Цветков С. Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=75999&p=4